

KITOB MUTOLAASI VOSITASIDA O'QUVCHILARDA IJTIMOY-HISSIY BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Il'yasova Dilshoda Akmal qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181632>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kitob mutolaasining o'quvchilarda ijtimoiy-hissiy barqarorlikni shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. O'quv jarayonida kitobxonlik nafaqat bilim va tafakkurni kengaytirish, balki o'quvchilarning his-tuyg'ularini boshqarish, empatiya va muloqot madaniyatini rivojlantirish vositasi sifatida ham talqin etiladi. Shuningdek, kitob o'qish jarayonining emotsional barqarorlik, sabr-toqat, stressni yengish va ijtimoiy moslashuvni kuchaytiruvchi psixologik omillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mutolaa, muloqot, kitobxonlik, hissiy barqarorlik, empatiya, o'zini boshqarish, sabr-toqat, chidamlilik, tanqidiy fikrlash.

Annotation. This article highlights the role and significance of reading in developing students' social-emotional stability. In the educational process, reading is considered not only as a means of expanding knowledge and thinking, but also as a tool for managing emotions, fostering empathy, patience, and communication skills. In addition, the psychological factors of reading that enhance emotional stability, stress management, resilience, and social adaptation are analyzed.

Keywords: reading, readership, communication, emotional stability, empathy, self-regulation, patience, resilience, critical thinking.

Аннотация. В данной статье раскрыта роль и значение чтения в формировании социально-эмоциональной устойчивости учащихся. В образовательном процессе чтение рассматривается не только как средство расширения знаний и мышления, но и как инструмент управления эмоциями, развития эмпатии, терпения и культуры общения. Кроме того, анализируются психологические факторы чтения, способствующие эмоциональной стабильности, преодолению стресса, выносливости и социальной адаптации.

Ключевые слова: чтение, читательская культура, общение, эмоциональная устойчивость, эмпатия, саморегуляция, терпение, выносливость, критическое мышление.

Bugungi globallashuv va tezkor axborot oqimlari davrida ta'lim jarayonida nafaqat bilim, balki shaxsning ijtimoiy-hissiy jihatdan barqaror bo'lishi ham dolzarb masalalardan biridir. Chunki zamonaviy jamiyatda insonning muvaffaqiyati uning akademik bilimlari bilangina emas, balki o'z his-tuyg'ularini boshqara olishi, boshqalarning kechinmalarini tushunishi va ijtimoiy muhitga moslasha olishi bilan ham belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, o'quvchilarni ijtimoiy-hissiy jihatdan tarbiyalashda kitob mutolaasi o'ta muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish – yoshlarni intellektual va ruhiy jihatdan barkamol etishda eng muhim omildir¹.

¹ Qodirov A. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – B. 132.

Mutolaa inson tafakkurini boyitish bilan bir qatorda uning hissiy dunyosini shakllantiradi. Ayniqsa, badiiy adabiyot orqali o'quvchi qahramonlarning xatti-harakatlari, kechinmalari va qarorlarini kuzatar ekan, u o'z hayoti va tajribasi bilan qiyoslab ko'radi. Bu esa empatiya, o'zini boshqarish, stressga chidamlilik va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Miyaning kognitiv va hissiy qismlari o'zaro bog'langan bo'lib, biri ikkinchisining faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy hissiyotlar baxt tuyg'usini uyg'otadi, o'quvchining o'qishga tayyorgarligini oshiradi va akademik muvaffaqiyatini yaxshilaydi. Inson miyasi moslashuvchan: u butun hayot davomida mashq va ta'lim ta'sirida o'zgarish qobiliyatiga ega².

Ta'lim tizimida SEL (Social and Emotional Learning – ijtimoiy-hissiy ta'lim) konsepsiyasi keng qo'llanmoqda. Bu konsepsiya orqali o'quvchilar hayotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tish, boshqalar bilan to'g'ri muloqot qilish va o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganadilar. Kitob mutolaasi esa o'quvchi ongiga bevosita ta'sir qiluvchi, hissiy dunyosini boyituvchi vositadir.

Ijtimoiy-hissiy ta'lim keng ma'noda quyidagi **kompetensiya, ko'nikma va munosabatlarni egallash jarayoni sifatida tushuniladi:**

- Hissiyotlarni anglash va boshqarish.
- Boshqalar uchun g'amxo'rlik va e'tiborli bo'lish.
- O'zimiz va boshqalar bilan ijobiy munosabatlarni shakllantirish.
- Mas'uliyatli qarorlar qabul qilish.
- Murakkab vaziyatlarni boshqarish.

Adabiyot qadimdan inson ruhiyatini tarbiyalovchi vosita sifatida qaralgan. Badiiy asarlardagi qahramonlar taqdiri, ularning qarorlari, hissiy kechinmalari kitobxonni chuqur o'yga chorlaydi. Shu sababli mutolaa jarayonida:

- O'quvchi hayotiy vaziyatlar bilan bilvosita tanishadi.
- Qahramonning o'rni va qarorlarini baholash orqali muammolarni hal etish usullarini o'rganadi.
- Hissiy jihatdan o'zini qahramon o'rniga qo'yib ko'rish orqali empatiya rivojlanadi.
- O'zini boshqarish va sabr-toqat kabi xususiyatlar shakllanadi.

Kitob mutolaasi insonlarning ijtimoiy-hissiy rivojiga ta'sirini quyidagi 4 ko'rinishda berish mumkin:

- **Empatiya rivoji:** Badiiy asardagi qahramonning hayoti, xatti-harakati va hissiy kechinmalarini o'qigan o'quvchi o'zini uning o'rniga qo'yib ko'radi va o'sha vaziyatga tushish orqali boshqalarning his-tuyg'usini tushunishga o'rganadi.
- **O'zini boshqarish:** Qahramonlar duch kelgan qiyinchiliklarni kuzatib, o'quvchi real hayotda ham stressli vaziyatlarda o'zini nazorat qilishni o'rganadi.
- **Muloqot va hamkorlik:** Mutolaa jarayonida guruhli muhokamalar tashkil etilsa, o'quvchilar bir-birini tinglash va fikr bildirish madaniyatini o'zlashtiradilar.
- **Chidamlilik (resilience):** Qiyin taqdirli obrazlar hayoti orqali o'quvchi bardoshlilikni o'rganadi, o'z hayotida ham ijobiy yondashuvga ega bo'ladi.

Kitob mutolaasini nafaqat darsda, balki **o'qish klublari, munozara darslari, ijodiy topshiriqlar** orqali tashkil etish mumkin. Masalan:

- O'quvchilar asardagi qahramon o'rnida bo'lsa, qanday yo'l tutishini yozib berishi.
- Guruhda bahs-munozara: "Qahramonning qarori to'g'rimi yoki yo'qmi?"

² Chatterjee, N. & Duraiappah, A. K. (Tahrirlar). (2020). Ta'limni qayta ko'rib chiqish: ta'lim tizimlari uchun ijtimoiy va hissiy ta'lim asoslarini ko'rib chiqish. Yangi Dehli. YUNESKO.

- “Hissiyot kundaligi” – asar o‘qilganda o‘quvchilar o‘z his-tuyg‘ularini yozib boradi.

Bunda qahramonning qarori to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tahlil qilish o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, qarorlarni tahlil qilishga, ijtimoiy-hissiy jihatdan baholashga o‘rgatadi. Natijada o‘quvchilarda empatiya, ijtimoiy ong, mas’uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Bu bahs-munozara usulining pedagogik-psixologik foydalari quyida keltirib o‘tilgan:

Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi – o‘quvchi voqealarni bir yoqlama emas, turli nuqtayi nazardan ko‘radi. o‘zini qahramon o‘rniga qo‘yib, “men qanday yo‘l tutardim?” degan savol orqali o‘zini anglash va refleksiya qiladi.

Muloqot va empatiya hosil qiladi – o‘quvchilar guruhda ishlash, fikrlarni tinglash va baholashni mashq qiladilar. Qahramonning va do‘stlarining his-tuyg‘ularini tushunishga intilib, empatiya ko‘nikmasini rivojlantiradilar.

Ijtimoiy-hissiy barqarorlikni mustahkamlaydi – qiyin vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish mashqi bo‘ladi. Bahs-munozara davomida qizishib ketmaslik, o‘z hissiyotini nazorat qilish orqali hissiy intizom shakllanadi.

Muloqot madaniyati shakllanadi – o‘quvchilar bir-birini tinglashni, fikrni hurmat qilishni o‘rganadi.

Kitob mutolaasi o‘quvchilarning nafaqat bilim olishida, balki ularning ijtimoiy-hissiy rivojida ham muhim o‘rin tutadi. To‘g‘ri tanlangan asarlar va pedagogik metodlar yordamida o‘quvchilarda ijtimoiy-hissiy barqarorlikni shakllantirish, ularni hayotdagi turli vaziyatlarga tayyorlash mumkin. Shu sababli maktab ta’limida kitob mutolaasi asosida tuzilgan maxsus dasturlarni qo‘llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wigelsworth, M., Humphrey, N., Panayiotou, M. **Social And Emotional Learning In Primary Schools: A Review.** – *Educational Psychology In Practice*, 2021.
2. Learning Policy Institute. **Evidence For Social And Emotional Learning In Schools.** – Palo Alto, CA: Learning Policy Institute, 2023.
3. Collaborative For Academic, Social, And Emotional Learning (CASEL). **Core SEL Competencies Framework.** – Chicago: CASEL, 2020.
4. Qodirov A. *Pedagogik Psixologiya Asoslari.* – Toshkent: O‘qituvchi, 2010. – B. 132.
5. *Chatterjee, N. & Duraiappah, A. K. (Tahrirlar). (2020). Ta’limni Qayta Ko‘rib Chiqish: Ta’lim Tizimlari Uchun Ijtimoiy Va Hissiy Ta’lim Asoslarini Ko‘rib Chiqish. Yangi Dehli. YUNESKO.*